

TABLA 1: Diferenciación fenotípica de *Bordetella* spp.

Ensayo	<i>B. pertussis</i>	<i>B. parapertussis</i>	<i>B. bronchiseptica</i>	<i>B. avium</i>	<i>B. hinzii</i>	<i>B. holmesii</i>	<i>B. petrii</i>	<i>B. trematum</i>	<i>B. bronchialis</i>	<i>B. flabilis</i>	<i>B. sputigena</i>
Oxidasa	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	+
Catalasa	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Movilidad	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+
Pigmento	-	marrón	-	-	-	marrón	amarillo	-	-	-	-
Desarrollo en Mac Conkey	nd	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Urea	-	+	+	-	-	-	-	-	nd	nd	nd

Tabla 2: Estreptococos beta hemolíticos

	<i>Streptococcus</i>				Grupo	<i>Streptococcus</i>		
	<i>agalactiae</i>	<i>dysgalactiae</i>	<i>equi</i>	<i>iniae</i>	<i>S. anginosus</i>	<i>porcinus</i>	<i>pyogenes</i>	<i>canis</i>
Hemólisis	β, α ó -	β, α, δ	β	β	β, α, δ	β	β	β
Lancefield	B	A, C, G, L	C	-	C, F, G, N ó -	E, P, U, V ó -	A	G
Acidificación de:								
lactosa	V	V	V	-	V	V	+	+
manitol	-	-	-	+	V	+	-	-
ribosa	V	+	V	+	-	+	-	+
salicina	V	V	+	+	NP	+	+	+
sorbitol	-	V	V	-	-	+	-	-
trealosa	V	+	-	+	+	+	+	-
Hidrólisis de:								
esculina	-	V	V	+	+	+	V	+
arginina	+	+	+	+	+	+	+	+
hipurato	+	V	-	-	-	V	-	-
Reacción de VP	+	-	-	-	+	+	-	-
Fosfatasa alcalina	+	+	+	+	NP	+	+	+
β-glucuronidasa	V	+	+	V	NP	+	V	-
PYR	-	-	-	+	-	+	+	-

Tamaño de colonia	Grande	Grande	Grande	Grande	Pequeña	Grande	Grande	Grande
-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

^a *S. dysgalactiae* sp. *dysgalactiae* NO ES BETA HEMOLITICO. No se ha informado ningún aislamiento humano hasta el momento;

^b *S. equi* sp. *equi* no ha sido aislado en humanos;

^c Incluye las especies beta hemolíticas: *S. anginosus*, *S. constellatus* sp. *constellatus*, *S. constellatus* sp. *pharyngis* y *S. intermedius*.

Tabla 3: *Achromobacter* sp

Especies sacarolíticas	Especies asacarolíticas
<i>A. xylooxidans</i>	<i>A. denitrificans</i>
<i>A. ruhlandii</i>	<i>A. spanius</i>
	<i>A. marplatensis</i>
	<i>A. spiritinus</i>
	<i>A. animicus</i>
	<i>A. mucicolens</i>
	<i>A. pulmonis</i>

Tabla 4. Identificación de cocos gram positivo, catalasa negativa, vancomicina sensible, PYR negativo

	GRAM	LAP	Bilis esculina	NaCl 6.5%	10 °C	45 °C	Hipurato hidrólisis	VP	Hemólisis
<i>Aerococcus christensenii</i>	R, T	+	-	+	-	-	+	+	α
<i>Aerococcus urinae</i>	R, T	+	-	+	-	-	+	-	α
<i>Aerococcus urinaehominis</i>	R, T	-	-	+	-	-	+	NP	α
Enterococos PYR negativos ²	C	+	+	+	+	+	NP	NP	α, δ
<i>Globicatella sanguinis</i> ¹	C	-	+	+	-	V	+	NP	α
<i>Lactococcus</i>	C	+	+	V	+	V	NP	NP	α, δ
<i>Streptococcus</i>	C	+	V	V	-	V	V	V	α, β, δ
<i>Tetragenococcus</i>	R, T	+	+	+	-	+	-	+	α

¹ *Globicatella* Pyr + (75%)

² *E. cecorum*, *E. colombae*, *E. pallens*, *E. saccharolyticus* (no descriptos aún en humanos) (Grupo D de Lancefield)

Tabla 5. Identificación de **cocos gram positivo, catalasa negativa, vancomicina sensible, PYR positivo, LAP negativo**

	<i>Aerococcus viridans</i> ¹	<i>Helcococcus kunzii</i> ¹	<i>Globicatella sanguinis</i>
GRAM	racimos, tetradas	racimos, tetradas	pares, cadenas cortas
PYR	+	+	V
LAP	-	-	-
Bilis esculina	V (79)	-	+
Esculina hidrólisis	+ (84)	+ (95)	+
Desarrollo a 45 °C	-	-	V
Hipurato hidrólisis	V	-	+
Telurito de potasio	V	NP	V
Manitol acidificación	V	-	+ (96)
Sorbitol acidificación	- (14)	-	V
Trealosa acidificación	+	-	+
Sacarosa acidificación	+	-	+
Piruvato	-	NP	-
Inulina acidificación	- (7)	V	+ (93)

¹ *Helcococcus kunzii* facultativo, generalmente no hemolítico

Aerococcus viridans desarrolla mejor en aerobiosis y es α-hemolítico

